

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12786050

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA GDE/UNB: UM ESTUDO DE CASO

Fabianne Silva Moreira^{1*}, Jancelei Joelson de Oliveira Nascimento ²; Vinicius Almeida Coelho³;
Francisco Gabriel Santos Silva⁴

*Autor de contato: eng.fabianne@gmail.com

¹ PPEC, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, Graduado

² Graduado(a) em Engenharia Civil, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil

³ PPEC, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil

⁴ DCE, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil

RESUMO

A fase de execução da estrutura é fundamental para a construção civil, especialmente para uma correta implementação de edificações em concreto armado. Além da atenção aos detalhes de projeto e execução, é essencial realizar acompanhamento e manutenção ao longo da vida útil da estrutura. De maneira a realizar esse tipo de acompanhamento, desenvolveu-se métodos para que se faça a qualificação de estruturas de concreto armado, e dentre esses destaca-se o método GDE/UnB, o qual será utilizado para o desenvolvimento do presente trabalho. Neste artigo, foi realizado um estudo de caso para inspecionar um edifício localizado em Salvador, Bahia, quantificando seu grau de deterioração e, conseqüentemente, propor soluções para mitigar os danos à estrutura pelo método GDE/Unb. Os resultados indicaram um estado crítico de degradação para a edificação, sugerindo intervenções urgentes, especialmente no sistema de coleta e drenagem de águas pluviais, um dos principais fatores de patologias identificados.

Palavras-chave: Avaliação de estruturas de concreto; Patologia; Método de inspeção; Deterioração

ABSTRACT

The structure execution phase is fundamental for civil construction, especially for the correct implementation of reinforced concrete structures. In addition to paying attention to design and execution details, it is essential to carry out monitoring and maintenance throughout the useful life of the structure. In order to carry out this type of development, methods were developed to ensure the quality of reinforced concrete structures, among which is the GDE/UnB method, which will be used to develop the present work. In this article, a case study was carried out for the operational period of a building located in Salvador, Bahia, quantifying its degree of deficiency and, consequently, proposing solutions to mitigate damage to the structure using the GDE/Unb method. The results indicated a critical state of manipulation for the building, highlighting urgent interventions, especially in the rainwater collection and drainage system, one of the main pathology factors identified.

Keywords: abstract; recommendations; standardization.

1. INTRODUÇÃO

O desempenho das edificações é definido como sua capacidade, juntamente com seus sistemas constituintes, de resistir às influências ambientais e às demandas de uso para as quais foram projetadas (ABNT, 2013). Ao longo de sua vida útil, as construções naturalmente sofrem uma redução de desempenho devido ao desgaste dos sistemas. No entanto, em alguns casos, os fenômenos de degradação são exacerbados devido ao uso inadequado de materiais, falhas no projeto, execução inadequada ou falta de manutenção adequada. Essa degradação precoce resulta em custos crescentes de manutenção e reabilitação, conforme as manifestações patológicas se desenvolvem, comprometendo a usabilidade e a segurança da estrutura.

Malhotra e Mehta (1996, apud TEIXEIRA E LAGE, 2019) destacam que, na indústria da construção civil, o concreto é o segundo material mais consumido, sendo que sua taxa de consumo é inferior apenas à da água. Isso reflete a predominância do concreto na construção de edificações. Ferreira (2000) complementa essa visão, observando que, apesar do amplo uso do concreto, o conhecimento sobre esse material ainda é limitado, o que resulta em práticas construtivas inadequadas. Embora o concreto tenha sido considerado um material durável por muito tempo (devido a algumas obras muito antigas ainda encontrarem-se em bom estado), a deterioração precoce de estruturas ressalta a necessidade de compreender as causas das patologias. (BRANDÃO E PINHEIRO, 1999 apud GONÇALVES, 2015).

Ripper e Souza (1998) destacam que as manifestações patológicas nas estruturas resultam de um projeto inadequado e de uma execução deficiente, podendo requerer recuperação ou reforço da edificação. Reis (2001) menciona as possíveis causas das manifestações patológicas, ainda apontando alguns fatores para as manifestações patológicas que não estão ligados diretamente à construção civil, dentre estes estão: inversão térmica, ilhas de calor, chuvas ácidas, etc. A NBR 15575-1 (ABNT, 2013) ressalta a importância da correta execução de processos de inspeção e manutenção para garantir que um edifício e seus sistemas atendam às atividades planejadas. Helene (1997) complementa, afirmando que um diagnóstico abrangente das manifestações patológicas requer esclarecimento sobre sintomas, mecanismos, origens, causas e consequências de cada aspecto do problema.

O emprego de metodologias de diagnóstico do estado de degradação das estruturas desempenha um papel fundamental na melhoria desse cenário, oferecendo suporte prático e eficaz para a tomada de decisões quanto às práticas de manutenção adequadas em cada caso. Essas metodologias permitem a classificação das manifestações patológicas presentes de acordo com sua gravidade e a urgência de intervenção (BOLINA *et al.*, 2019). A metodologia GDE/UnB propõe uma avaliação abrangente e localizada da estrutura por meio de um roteiro de inspeção, dividindo-a em famílias de elementos estruturais e avaliando cada um deles quanto às manifestações patológicas e ao grau de deterioração. Os resultados individuais são combinados para fornecer indicadores importantes sobre a deterioração dos elementos e das famílias estruturais, classificando-os em níveis prioritários para intervenção (FONSECA, 2007).

Com base nos elementos mencionados, este estudo tem como objetivo aplicar a metodologia GDE-UnB, originalmente concebida por Castro (1994) e posteriormente adaptada por Fonseca (2007), em uma edificação convencional localizada na cidade de Salvador, Bahia. O propósito é avaliar o nível de deterioração da estrutura em análise e propor soluções para reparo e manutenção do edifício.

2. METODOLOGIA

2.1 Objeto de Estudo

O foco deste estudo é um edifício de 17 andares localizado em Salvador – BA, especificamente no Edifício Garagem Otis. Este edifício é construído em concreto armado e compreende 17 pavimentos além do térreo e uma laje de cobertura. Situado no bairro do Comércio, a cerca de 50 metros do mar, o edifício é designado como uma garagem e a maioria de seus elementos estruturais não possui nenhum tipo de revestimento interno ou externo, incluindo argamassa.

As paredes de vedação do edifício são completamente abertas, feitas com blocos cerâmicos perfurados, sem revestimento algum, como ilustrado nas figuras 1 e 2. Isso facilita a entrada de agentes externos, como a água da chuva, especialmente quando direcionada pelo vento, aumentando a probabilidade de ocorrência de problemas patológicos na estrutura devido à umidade, entre outros fatores.

Figura 1. Lado interno da parede da fachada.

Fonte: os autores.

Figura 2. Alvenaria de vedação externa.

Fonte: os autores.

Resumindo, todos os andares do edifício possuem a mesma disposição e quantidade de elementos, com variações apenas em suas seções transversais. Para uma visualização abrangente dos elementos em cada andar e entender sua distribuição, optou-se por apresentar um croqui elaborado a partir de um levantamento cadastral, conforme mostrado na Figura 3.

Figura 3. Croqui dos elementos estruturais do Edifício Garagem Otis.

Fonte: os autores.

A figuras 4 e 5 apresentam uma visão geral da fachada da edificação bem como sua localização no bairro do Comércio na cidade de Salvador/BA.

Figura 5. Imagem da fachada do prédio.

Fonte: os autores.

Figura 4. Localização da Edificação.

Fonte: os autores.

2.2 Metodologia

A metodologia adotada envolveu uma inspeção visual direta no local, combinada com o uso do método de avaliação GDE/UnB, seguindo as diretrizes delineadas por Fonseca (2007) para identificação dos danos na estrutura. Durante a aplicação deste método, os elementos estruturais foram inicialmente divididos e quantificados, agrupados em famílias de acordo com suas funções estruturais. Em seguida, cada elemento foi inspecionado com base em um protocolo de inspeção, atribuindo-se pesos às diferentes manifestações patológicas de acordo com a localização e a gravidade.

Após a determinação do fator de dano, obteve-se uma avaliação detalhada do estado de cada elemento e da estrutura como um todo. Essa análise possibilitou a categorização do nível de deterioração e a recomendação de medidas preventivas e corretivas com base na urgência das intervenções necessárias.

A Figura 6 apresenta o fluxograma de aplicação do método proposto por Fonseca (2007), sendo suas etapas brevemente descritas em sequência.

Figura 6. Fluxograma de aplicação da metodologia GDE/UnB.

Fonte: Adaptado de Fonseca (2007)

O manual de inspeção do método GDE/UnB fornece os coeficientes de ponderação de dano (F_p) para cada tipo de manifestação patológica, levando em consideração o elemento estrutural onde ela ocorre. Já o fator de intensidade (F_i) é atribuído pelo inspetor, de acordo com a gravidade e o estágio de desenvolvimento da manifestação patológica, com exemplos disponíveis no manual para orientação, variando de 0 (inexistente) a 4 (estado crítico).

Uma vez determinados esses fatores, o grau de dano associado a cada manifestação é calculado utilizando a equação (1).

$$\begin{aligned}
 D &= (0,8 * F_i * F_p) && \text{para } F_i \leq 2 \\
 D &= [(12 * F_i - 28) * F_p] && \text{para } F_i > 2
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

Em seguida, é determinado o grau de deterioração do elemento (Gde) com a expressão (2), onde “m” representa a quantidade de danos identificados no elemento. Tal indicador é importante para a análise da estrutura e pode ser utilizado para determinar a necessidade de intervenção em cada elemento de forma individual.

$$G_{de} = Dmax * \left[1 + \frac{\sum_{i=1}^m D(i) - Dmax}{\sum_{i=1}^m D(i)} \right] \quad (2)$$

A próxima etapa da metodologia determina que seja calculado o grau de deterioração de uma família de elementos (Gdf) com base na expressão (3), agrupando-os por grupo estrutural (pilares, vigas, lajes etc.). Importante observar que só contribuem para esta expressão aqueles elementos com Gde maior ou igual a 15.

$$G_{df} = Gdemax * \left[1 + \frac{\sum_{i=1}^m Gde(i) - Gdemax}{\sum_{i=1}^m Gde(i)} \right] \quad (3)$$

Por fim, determina-se o grau de deterioração da estrutura (Gd) com base na equação (4). Nesta, Fr representa o fator de relevância estrutural, um coeficiente tabelado no caderno de inspeção que busca ponderar a importância relativa de cada família de elementos no comportamento e bom desempenho da estrutura, variando de 1 (elementos arquitetônicos) a 5 (vigas e pilares principais).

$$G_d = \left[\frac{\sum_{i=1}^k Fr(i) - Gdf(i)}{\sum_{i=1}^m Fr(i)} \right] \quad (3)$$

Considera-se que estruturas com valor Gd menores que 15 apresentam baixo nível de deterioração, necessitando apenas de manutenção preventiva. Por outro lado, um Gd maior que 100 caracteriza um estado de degradação crítico, onde medidas emergenciais devem ser adotadas. As classificações do método são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 . Classificação dos Gd seguido de ações recomendadas.

Gd	Nível de deterioração	Ações Recomendadas
< 15	Baixo	Manutenção preventiva
15-50	Médio	Definir prazo para nova inspeção. Planejar inspeção em longo prazo (máximo 2 anos)
50-80	Alto	Definir prazo para inspeção especializada. Planejar intervenção em médio prazo (máximo 1 ano)
80-100	Sofrível	Definir prazo para inspeção especializada rigorosa. Planejar intervenção em curto prazo (máximo 6 meses)
> 100	Crítico	Inspeção especializada imediata e adoção de medidas emergenciais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Cobertura e sistema de drenagem de águas pluviais

O sistema de captação e drenagem de águas pluviais apresentou falhas significativas, que ao longo do tempo, contribuíram fortemente para a degradação da estrutura. Os telhados da edificação

sofreram graves vazamentos devido à ausência significativa de telhas, permitindo que a água da chuva entrasse em contato direto com a laje do 18º pavimento. A falta de ralos abaixo do telhado resultou em infiltrações, sendo uma das principais causas para o surgimento de diversas manifestações patológicas, como a corrosão das armaduras, eflorescência e manchas.

Figura 7. Ausência de cobertura.

Fonte: os autores.

Figura 8. Ausência de telhas na cobertura.

Fonte: os autores.

3.2 Pilares

A família dos pilares demonstrou o maior nível de deterioração, com várias peças em estado crítico, conforme ilustrado na figura 14. Os pilares mais afetados foram os localizados nas posições P4, P8, P12, P15 e P16, os quais estão expostos às condições climáticas adversas devido à sua localização periférica no edifício, sujeitos a chuvas e ventos que contribuem para a umidade e consequente degradação desses elementos.

Figura 9. Pilar P1415 apresentando corrosão ($F_i = 4$).

Fonte: os autores

O quadro a seguir mostra o nível de degradação da família de pilares, inclusive os elementos que estão em situação mais deplorável.

Tabela 2. Detalhes sobre a família dos pilares e peças com maior nível de degradação.

INFORMAÇÕES SOBRE AS FAMÍLIAS DOS PILARES	
<i>QTDE DE PILARES ANALISADOS</i>	322
<i>QTDE DE PILARES QUE APRESENTARAM ALGUM DANO</i>	277
<i>FATOR DE PONDERAÇÃO DA FAMÍLIA (Fpf)</i>	5
<i>GRAU DE DETERIORAÇÃO DA FAMÍLIA DOS PILARES (Gdf)</i>	173
PILARES COM MAIORES GRAUS DE DETERIORAÇÃO	
<i>Identificação do elemento (Nível de deterioração)</i>	Gde
P104 (Crítico)	120,9
P204 (Crítico)	120,9
P504 (Crítico)	123,8
P516 (Crítico)	108,8
P704 (Crítico)	114,4
P1413 (Crítico)	106,7
V1414 (Crítico)	123,8

Fonte: os autores.

3.3 Vigas

As vigas apresentaram um nível de deterioração classificado como sofrível, com um índice de deterioração de 88. Aquelas localizadas próximas aos tubos de drenagem de água pluvial e à fachada manifestaram patologias mais avançadas, possivelmente devido a falhas no sistema de drenagem pluvial e na tubulação, resultando em contato frequente com a água. Além disso, observou-se uma quantidade significativa de fissuras mapeadas nas vigas V06, V10 e V11, atribuída a possíveis falhas no processo de cura do concreto durante a construção, especialmente devido à exposição direta aos raios solares durante esse período.

Figura 10. Aspecto geral da Fissuração nas vigas.

Fonte: os autores.

A tabela 3 mostra o nível de degradação da família das vigas, inclusive as peças que possuem manifestações patológicas em níveis mais avançados.

Tabela 3. Detalhes sobre a família das vigas e identificação de peças com maior nível de degradação.

INFORMAÇÕES SOBRE AS FAMÍLIAS DAS VIGAS	
<i>QUANTIDADE DE VIGAS ANALISADAS</i>	252
<i>QUANTIDADE DE VIGAS QUE APRESENTARAM ALGUM DANO</i>	242
<i>FATOR DE PONDERAÇÃO DA FAMÍLIA (Gdf)</i>	5
<i>GRAU DE DETERIORAÇÃO DA FAMÍLIA DAS VIGAS</i>	88
VIGAS COM MAIORES GRAUS DE DETERIORAÇÃO	
<i>Identificação do elemento (Nível de deterioração)</i>	Gde
V201 (Alto)	58,5
V302 (Alto)	61,7
V306 (Alto)	58,5
V307 (Alto)	58,5
V310 (Alto)	57,5
V401 (Alto)	60,0
V502 (Alto)	56,7
V710 (Alto)	58,3
V1003 (Alto)	51,0
V1102 (Alto)	57,5

Fonte: os autores

3.4 Lajes

Na análise das lajes da estrutura, observa-se não apenas um sistema de drenagem pluvial degradado, mas também a falta de ralos para a evacuação da água que penetra pelas fachadas, sendo substituídos por orifícios localizados das lajes do 17º ao 3º pavimento. A infiltração, originada do 18º pavimento, percorre as laterais das lajes A e B, resultando em manifestações patológicas como corrosão e eflorescência, especialmente evidentes na figura 10. Embora os problemas sejam generalizados em todas as lajes, essas manifestações ocorrem com maior frequência em uma área relativamente pequena em comparação com a superfície total da laje.

Figura 11. Corrosão ($F_i = 3$) nas lajes.

Fonte: os autores

4. CONCLUSÃO

O estudo avaliou a estrutura de concreto armado do Edifício Garagem Otis em Salvador, utilizando a Metodologia GDE/UnB de Fonseca (2007) para classificar seu nível de deterioração. Além das manifestações patológicas na estrutura de concreto, foram observadas falhas no sistema de captação e drenagem de águas pluviais, que afetaram significativamente as peças de concreto. Apesar de algumas limitações nas inspeções visuais, a classificação da deterioração da estrutura alcançou o nível máximo ($G_d = 114$ - Crítico), especialmente evidenciando a degradação dos pilares. As vigas e lajes apresentaram graus de deterioração de 88 e 97, respectivamente, indicando a necessidade de intervenções em até 6 meses. Diante disso, é urgente a intervenção não apenas na manutenção e recuperação das peças de concreto, mas também no sistema de drenagem de águas pluviais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: **Edificações habitacionais - desempenho**. Rio de Janeiro, 2013.

MALHOTRA, V.M.; MEHTA, P.K. **Pozzolanic and cementitious materials. Advances in concrete technology**. Volume 1, Canadá, 1996.

FERREIRA, Rui Miguel. **Avaliação dos ensaios de durabilidade do betão**. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Braga, 2000. 246 p.

TEIXEIRA, Enrique Edsion B; LAGE, Ottavio Bartolomeu. **Análise da influência da dosagem de concreto realizada sem controle tecnológico no cálculo estrutural em comparação a dosagem com controle tecnológico efetivo**. 2019. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Rede de Ensino Doctum, João Monlevade, MG, 2019.

GONÇALVES, Eduardo Albuquerque Buys. **Estudo de patologias e suas causas nas estruturas de concreto armado de obras de edificações**. 2015. 157 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

BRANDÃO, A. M. S.; PINHEIRO, L. M. **Qualidade e durabilidade das estruturas de concreto armado: aspectos relativos ao projeto**. Cadernos de Engenharia de Estruturas. EESC. Universidade de São Paulo. São Carlos, 1999.

REIS, L. S. N. **Sobre a Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto Armado**. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2001.

RIPPER, T; SOUZA, V, C, M. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. 1ª Edição. São Paulo: Editora Pini, 2009. 257 p.

HELENE, Paulo Roberto do Lago. **Corrosão em Armaduras para Concreto Armado**. 1ª ed. São Paulo: PINI, 1986.

HELENE, Paulo Roberto do Lago. **Introdução da Durabilidade no Projeto das Estruturas de Concreto**. Ambiente Construído. São Paulo, v. 1, n. 2, p. 45-57, jul. 1997.

FONSECA, R. P. (2007). **A estrutura do Instituto Central de Ciências: Aspectos históricos, científicos e tecnológicos de projeto, execução, intervenções e propostas de manutenção**. Dissertação de Mestrado em Estruturas e Construção Civil, Publicação E.DM – 74 006 A/07, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 213p.

BOLINA, F. L.; HELENE, P. R. do L.; TUTIKIAN, B. F. **Patologia de Estruturas**. 1ª edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

CASTRO, E. K. **Desenvolvimento de metodologia para manutenção de estruturas de concreto armado**. Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 1994. 185 p.